

Problemas en una Refinería

Problema 1. Caracterización del crudo mediante espectroscopia NIR.

Figura 1. Espectroscopia NIR

Espectroscopia NIR:

- ✓ No invasiva
- ✓ No destructiva
- ✓ Rápida de usar

Problema 2. Predicción y análisis de sensores mediante series temporales.

Figura 2. Serie temporal multivariante

Posibles dependencias complejas entre variables

Deep Learning

- ✓ Mejor rendimiento que técnicas clásicas.
- ✓ Modelos "end-to-end".
- ✓ Entradas de gran dimensionalidad.
- ✗ Necesita gran cantidad de datos de entrenamiento.
- ✗ Modelos "caja negra".

Meta-Learning

Figura 3. Representación visual de Meta-Learning vs Machine Learning clásico.

- Modelos de Machine Learning que **aprenden a aprender**.
- **Adaptación rápida y eficaz** a nuevas tareas.
- Eficaces en contextos con **escasez de datos**.

NO necesita gran cantidad de datos de entrenamiento.

MetaLSTM

Figura 4. Grafo operacional de MetaLSTM

Red LSTM actúa como optimizador (Meta-Learner) [Ravi16].

No se adapta a un modelo ya existente con buen rendimiento a otra tarea, sino **aprende un modelo no específico capaz de adaptarse rápido a cualquier tarea**.

Resultados

Evaluación de MetaLSTM sobre función Ackley.

Figura 5. Función de Ackley

Tarea	Error MetaLSTM	Error MetaLSTM random	Error Opt. clásico
T1	39,27	336,68	343,77
T2	129,28	1348,85	1445,73

En problemas más sencillos sí que es capaz de obtener buen rendimiento.

Evaluación de MetaLSTM sobre datos NIR proporcionado por la empresa REPSOL.

Figura 6. Función de pérdida durante el entrenamiento

Tarea	Error MetaLSTM	Error MetaLSTM random	Error Opt. clásico
T1	25,04	21,37	2,87
T2	839636,68	874588,66	343,79

Debido a la complejidad del problema, MetaLSTM no consigue aprender un conocimiento genérico en un contexto de *few-shot learning*.

Trabajos futuros

- Mejorar rendimiento de **Meta-Learning** sobre **problemas NIR complejos**.
- Aplicar **Meta-Learning** sobre **Series Temporales**.

Referencias

- [Finn17] Finn, C., Abbeel, P., & Levine, S. (2017). Model-agnostic meta-learning for fast adaptation of deep networks. In *International conference on machine learning* (pp. 1126-1135). PMLR.
- [Ravi16] Ravi, S., & Larochelle, H. (2016). Optimization as a model for few-shot learning. In *International conference on learning representations*.
- [Hospedales22] T. Hospedales, A. Antoniou, P. Micaelli and A. Storkey, "Meta-Learning in Neural Networks: A Survey," in *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 44, no. 9, pp. 5149-5169, 2022.
- [Zhang22] Zhang, W., Kasun, L. C., Wang, Q. J., Zheng, Y., & Lin, Z. (2022). A Review of Machine Learning for Near-Infrared Spectroscopy. *Sensors*, 22(24), 9764.